

**ОДИН ВЕК И ТРИ ЭТАПА В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
(КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ)****ONE CENTURY AND THREE STAGES IN THE HISTORY OF RUSSIAN
DEMOCRACY (CONSTITUTIONAL AND LEGAL CONTEXT)**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Представлен обзор основных тенденций развития демократических начал в России XX века, в котором российская демократия претерпела три обособленных исторических этапа, соответствующих трем различным политическим устройствам: Российская империя (завершающий ее период); советское государство (полный цикл – от начала до распада); постсоветская Россия (начальный период развития). Сопоставляются соответствующие акты конституционного характера, научные труды по заявленной проблематике. Сделан вывод о преемственности рассматриваемых нормативно-правовых актов.

An overview of the main trends in the development of democratic principles in Russia of the twentieth century is presented, in which Russian democracy underwent three separate historical stages corresponding to three different political structures: The Russian Empire (its final period); the Soviet state (the full cycle - from the beginning to the collapse); post-Soviet Russia (the initial period of development). The relevant acts of a constitutional nature and scientific works on the stated issues are compared. The conclusion is made about the continuity of the considered normative legal acts.

Ключевые слова: демократия, конституция, государство, общество, права человека, выборы, власть.

Key words: democracy, constitution, state, society, human rights, elections, power.

В российском государстве развитие демократических институтов в современном их понимании стало осуществляться сравнительно поздно - с начала XX века, в течение которого были приняты все полноценные конституционные акты – от Основных государственных законов Российской империи (в редакции 1906 г.) до действующей Конституции России 1993 г. В промежутке между ними были приняты четыре общегосударственных советских конституции - Конституция РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1924 г., Конституция СССР 1936г. и Конституция СССР 1977 г. Каким же образом регулировались на конституционном уровне основные вопросы, определяющие принципы и механизм осуществления народом своей власти? Рассмотрим и сопоставим соответствующие нормы трех конституционных актов, которые отражают принципиально различные эпохи, имевшие место в российской истории: Основные государственные законы Российской империи в ред. 1906 г. [1] (далее – ОГЗ РИ 1906г.) – с их принятием монархическая Россия впервые на общегосу-

дарственном уровне перестала быть абсолютистским государством; Конституция СССР 1936 г. [2], где наша страна провозглашалась «социалистическим государством рабочих и крестьян»; этот акт являлся характерным для СССР, поскольку вбирал в себя элементы как предшествовавшего, так и последующего развития советского государства; Конституция России 1993 г. [3], в которой отражается выбор российского народа, связанный с современными европейскими ценностями.

Первая закономерность в развитии конституционализма заключается в том, что в каждой последующей эпохе расширялся, и основательно, демократизм в принятии самих конституций. Так, ОГЗ РИ 1906 г. были утверждены единолично императором вопреки его желанию под давлением сложившейся в стране очень напряженной общественно-политической ситуации революционного характера.

Участия народа в создании этого акта не было, однако премьер-министр граф С.Ю. Витте и другие просвещенные представители правящей элиты убедили Николая II издать сначала известные Манифесты от 6 августа 1905 г. (об учреждении Государственной Думы (далее – ГД) и от 17 октября 1905 г. (о провозглашении политических и гражданских свобод) и затем утвердить ОГЗ РИ 1906 г., ставшие фактически первой российской конституцией, и другие законы, кардинально изменившие систему властеотношений в России и введшие институт народного представительства в виде Государственной Думы (далее – ГД), резонно указывая на то, что если этого не сделать, то протестное (революционное) движение сметет всю государственность с непредсказуемыми последствиями [4, с. 53].

Конституция СССР 1936 г. принималась Чрезвычайным VIII Съездом Советов Союза ССР в условиях определенной стабилизации общественных отношений после бурных и во многом трагических послереволюционных событий. Делегаты Съезда Советов являлись депутатами по своим избирательным округам, то есть они представляли интересы избравших их избирателей, или, если обобщить, интересы народа. И хотя в то время уже сложился культ личности Сталина (конституцию в литературе часто называют «сталинской») и выборы депутатов в Советы всех уровней в абсолютном большинстве округов уже были безальтернативными, с предварительной фильтрацией кандидатов в депутаты в партийных инстанциях, тем не менее, формально Конституция СССР 1936 г. была принята представителями всего народа, и данное обстоятельство имело большое значения для укрепления авторитета СССР на международной арене [5, с. 29].

К этому нужно добавить, что тогда же впервые предварительно был опубликован проект Конституции и состоялось его общественное обсуждение, которое, при всей его заорганизованности, показывало расширение демократических начал в СССР, а если иметь в виду обсуждение проекта на профессиональном уровне (в конституционной комиссии, государственных органах), то следует отметить большое число внесенных изменений в первоначальный проект.

Действующая Конституция России 1993 г. принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., на котором был вынесен проект Конституции, предложенный Конституционной комиссией (образована Съездом народных депутатов) после длительной и во многих случаях ожесточенной общественной дискуссии, когда нужно было из множества опубликованных проектов, разработанных различными политическими структурами, выбрать один, и это при том, что некоторые проекты предлагали принципиально другую модель общественного и государственного устройства (так, в проекте Конституции Российской Советской Федерации, разработанном группой депутатов-коммунистов, предусматривалась парламентская республика); нужно отметить, что и проект Конституционной комиссии за три года (с 1990 г.) также претерпел кардинальные изменения, и окончательно получил одобрение на более представительном Конституционном совещании [6, с. 115-118]. Из пришедших на участки для голосования 58187755 граждан России (54,8% от общего числа избирателей) за предло-

женный конституционный проект отдали свои голоса 58,43% [7]. И хотя в целом процесс разработки и принятия Конституции России проходил весьма противоречиво (нужно учесть обстановку политического кризиса в стране в 1993 г.), тем не менее российский народ непосредственно участвовал в решении своего будущего. Мы полагаем, что к настоящему времени принятие Конституции России 1993 г. является наивысшим проявлением демократии в нашей стране за всю ее историю.

Говоря о таком важнейшем принципе демократии, как участие народа во власти, следует заметить, что в ОГЗ РИ 1906 г. о власти народа ничего не говорится – упоминается лишь о «представителях народа» (депутатах ГД), в «единении с которыми» (также и с Госсоветом) император решил осуществлять законодательную власть. При этом, однако, по-прежнему сохранялась формулировка петровских времен: «Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог повелевает» (ст. 4); в этом же ряду и следующие нормы: «Особа государя императора священна и неприкосновенна» (ст. 5), «Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государства Российского...» (ст. 10). ГД имела по сути одно важное полномочие – инициировать новые законы и представлять их – без согласия ГД не мог быть принят ни один закон. Однако император мог наложить вето, которое нельзя было преодолеть. О референдуме в данном законе нет речи вообще.

В Конституции СССР 1936 г., напротив, подчеркивается, что «вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся» (ст. 3); об иных лицах, не трудящихся, ничего не говорится. Здесь имеется указание на всенародный опрос (референдум), однако он обозначен как полномочие ПВС СССР проводить его (п. «д» ст. 49), оценки же референдума как формы воле(владе)изъявления народа нет. В действующей Конституции России 1993 г. данный аспект регулируется в ст. 3, где указывается, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ; народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

Сопоставление показывает, что по этому вопросу в конституционных актах разных эпох также наблюдается последовательное демократическое продвижение вперед и отказ от идеологического подхода. Справедливости ради следует заметить, что замена «трудящихся» произошла еще в Конституции СССР 1977 г. [8], где в ст. 2 указывается, что «вся власть в СССР принадлежит *народу*»; мы полагаем также, что данная формулировка более демократична, чем в действующей Конституции России 1993 г. (народ как «источник власти»), хотя по большому счету принципиальной разницы нет.

В этом же контексте и регулирование вопроса о равенстве граждан (поданных). В ОГЗ РИ 1906 г. равенство поданных не провозглашается, хотя в некоторых статьях оно косвенно признается (например, «сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских поданных...» – ст. 43). В Конституции СССР 1936 г. равноправие граждан провозглашается, но только по ограниченным признакам: равноправие мужчин и женщин, а также равноправие независимо от национальности и расы (ст. 122, 123). Равноправия по классовому, религиозному, политическому и иным признакам еще не было – оно провозглашается в ст. 19 Конституции России.

В целом же главы конституционных актов о правах и свободах человека («О правах и обязанностях российских поданных» – 1906 г., «Основные права и обязанности граждан» – 1936 г., «Права и свободы человека и гражданина» – 1993 г.) во многом сходны, а по некоторым правам и обязанностям формулировки и вовсе почти идентичны, например:

– «Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом опреде-

ленных» – 1906 г.; «Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом» – 1936 г.; «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» – 1993 г.;

– «Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного» - 1906 г.; «Всеобщая воинская обязанность является законом» – 1936 г.; «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» – 1993 г.

Наиболее существенное отличие обнаруживается в сфере политических прав и прав собственности, причем в этом различии не три, а фактически две стороны: с одной стороны ОГЗ РИ 1906 г. и Конституция России 1993 г., а с другой стороны – Конституция СССР 1936 г.

Так, у первой стороны закрепляются права на создание «обществ и союзов», «общественных объединений» независимо от идеологических убеждений, в то время как в Конституции 1936 г. СССР согласно ст. 126 КПСС являлась «руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных», то есть закреплялась однопартийность и моноидеологичность. По поводу права собственности – в СССР, как известно, исключалось право частной собственности на средства производства и вообще в главе о правах граждан Конституция СССР упоминает только об «общественной, социалистической собственности», которую согласно ст. 131 «каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять».

Важным индикатором демократии является избирательное право. В ОГЗ РИ 1906 г. на этот счет одна конкретная норма – в ст. 59 указывается, что члены ГД избираются на 5 лет и далее дается ссылка на избирательный закон. Таковым являлось Положение о выборах в ГД от 6 августа 1905 г. [9] Выборы были, во-первых, двухступенчатыми (сначала избирались выборщики). Во-вторых, не имели избирательного права: женщины; лица моложе 25 лет; студенты; военнослужащие; «бродячие инородцы»; иностранцы; осужденные и состоящие под следствием и судом (по определенным составам); уволенные от должности по суду; банкроты; лишенные духовного сана за пороки; исключенные из обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат; губернаторы, вице-губернаторы, их помощники, а также лица, занимающие полицейские должности (на подведомственной территории).

В целом избирательное право было неравным, и существенно (это касалось и избрания выборщиков, где имел место имущественный ценз).

В Конституции СССР 1936 г. избирательной системе уделена целая глава. Согласно ст. 134 выборы депутатов во все Советы производились избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В выборах могли участвовать граждане, достигшие 18 лет (депутатом ВС СССР мог быть избран гражданин, достигший 23 лет), за исключением признанных умалишенными. Интересно, что «сталинская» Конституция регулировала избирательное право более подробно, чем действующая Конституция России 1993 г., где избирательному праву посвящен ряд норм в разных главах (ст. 32, 81, 97 и др.).

Сопоставление указанных и других институтов демократии в трех конституциях разных эпох в истории России дает основание не согласиться с тем, что в XX столетии «практически полностью отсутствовала преемственность между политическими и правовыми системами дореволюционного и советского периода, а также современной России, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод об отсутствии сложившейся непрерывной традиции конституционализма, его дискретности и фрагментарности» [10, с. 22]. Основным аргументом при этом является не столько сходство ряда отмеченных выше норм, сколько то обстоятельство, что все три конституции появились на территории одной страны и с одним российским

народом, у разных поколений которого не может не быть преемственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основные государственные законы (утверждены императором 23.04. 1906 г.) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1906. № 27805. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/apr1906.htm>.
2. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза ССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 1993. 25 декабря. URL: <https://rg.ru/documents/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html>.
4. Сурков С.Ю. Отечественная историография Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2002. 174 с.
5. Макарецев А.А. Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР 1936 года как этап легитимации сталинского законодательства // Вестник НГУ. Новосибирск, 2006. Вып. 2. С. 28-38.
6. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. 528 с.
7. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.12.1993 г. № 142 «О результатах всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» // Российская газета. 1993. 25 декабря. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=408595>.
8. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732.
9. Положение о выборах в Государственную Думу (утверждено императором 06.08. 1905 г.) // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 1905. № 26662. URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/polozhenie_gosdum1905.
10. Добрынин Н.М. Размышления о российском конституционализме: современное состояние, конформизм или же необходимость реальной конституционной реформы // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 12. С. 15-23.

© Упоров И.В., 2024.